

As legislações e normatizações que amparam as grávidas, puérperas e mães

Legislation and regulations that support pregnant women, postpartum women and mothers

Tainá da Silva Bonfim¹

DOI: 10.5281/zenodo.12192439

Envio: maio 2024

Aceite: junho 2024

RESUMO

Nos dias atuais podemos constatar inúmeras pesquisas científicas que abordam aspectos relacionados à gravidez na fase educacional, entre elas estão Coulon (2008) e Lima, Vieira e Enetério (2020). Desta maneira, o objetivo deste estudo é compreender as legislações e normatizações que amparam as grávidas, puérperas e mães e tem como objetivos específicos destacar a gravidez e os estudos no ensino médio integrado - EMI; mostrar os direitos reprodutivos e; deslumbrar as políticas públicas e leis que amparam grávidas, puérperas e mães no período escolar. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativa. O estudo mostrou que o conceito de grávida pode ser entendido como um acontecimento fisiológico na vida da mulher, bem como uma circunstância que acontece, em muitas vezes, sem complicações. Também se percebeu que as estudantes do EMI vivenciam uma passagem, ou seja, um processo de transição para um novo status de alunas grávidas, puérperas e mães, isso significa dizer que essa estudante terá desafios mediante uma série de aprendizados. Também se constatou que apesar das legislações e normatizações, ainda é necessário que haja interatividade entre os diversos campos de conhecimento para a mobilização das políticas públicas de atendimento às alunas grávidas, puérperas e mães, bem como a garantia de direitos desta estudante no período do EMI. Percebeu-se que a lei nº 6.202, aprovada em 1975, estabelece e garante as estudantes grávidas puérperas e mães o direito de estudar pelo regime de exercícios domiciliares, contudo deve ter a comprovação de um atestado médico.

Palavras chaves: Grávida, Puérperas, Estudantes, Legislações, Normatizações.

¹Mestranda em Educação pelo Instituto Federal do Acre. Especialista em Gestão e Organização da Escola pela Universidade Norte do Paraná-UNOPAR. Graduada em Gestão Ambiental pela Universidade Norte do Paraná-UNOPAR. Email: tbonfim89@gmail.com

ABSTRACT:

Nowadays we can see numerous scientific researches that address aspects related to pregnancy in the educational phase, including Coulon (2008) and Lima, Vieira and Enetério (2020). Therefore, the objective of this study is to understand the legislation and regulations that support pregnant women, postpartum women and mothers and its specific objectives are to highlight pregnancy and studies in integrated secondary education - EMI; show reproductive rights and; dazzle the public policies and laws that support pregnant women, postpartum women and mothers during school periods. This is a qualitative bibliographical research. The study showed that the concept of pregnancy can be understood as a physiological event in a woman's life, as well as a circumstance that often occurs without complications. It was also noticed that EMI students experience a transition, that is, a transition process to a new status as pregnant, postpartum and mother students, which means that this student will face challenges through a series of learning experiences. It was also found that despite legislation and regulations, there is still a need for interactivity between the different fields of knowledge to mobilize public policies to assist pregnant students, postpartum women and mothers, as well as guaranteeing the rights of these students during the EMI period. . It was noted that law No. 6,202, approved in 1975, establishes and guarantees pregnant students, postpartum mothers and mothers the right to study through home exercise, however, they must have proof of a medical certificate.

Key words: Pregnant women, postpartum women, students, legislation, regulations.

1. INTRODUÇÃO

Nos dias atuais podemos constatar inúmeras pesquisas científicas que abordam aspectos relacionados à gravidez na fase educacional como Coulon (2008) e de Lima, Vieira e Enetério (2020), no entanto, ainda são poucos os estudos que investigam os desafios enfrentados por estudantes grávidas, puérperas e mães durante seu período de Ensino Médio Integrado-EMI.

O Ministério da Saúde (2016), conceitua gravidez como o período que vai desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide até o momento do parto, nesse sentido, dura um total de 40 a 41 semanas ou 9 meses. Durante o período inclui vários processos dentro do útero, mudanças físicas, assim como o aumento de peso, mudança de comportamento e entre outros.

Para Gonçalves (2021), ser mãe na adolescência e no período dos estudos, são realidades vividas de formas diferentes entre as adolescentes de acordo com a sua classe social. Destaca que as classes menos favorecidas, a gravidez e o ser mãe é encarado com muitas dificuldades, pois muitas não possuem apoio familiar, diferente da classe mais favorecida que a adolescente recebe uma educação de melhor qualidade e tem estrutura familiar.

De acordo com Oliveira et al. (2021), o puerpério também conhecido como pós-parto, é o período que acontece, logo após o parto e compreende os processos involutivos e de recuperação do organismo materno após a gravidez. Esse momento inicia-se a partir de uma ou duas horas após a saída da placenta e tem seu término imprevisível, ou seja, pois enquanto a mulher amamentar, estará sofrendo modificações da gestação, que é a lactância, o que não permite o retorno dos seus ciclos menstruais de forma normal.

Sobre a norma jurídica e legislações, tem-se a Lei nº 6.202, aprovada em 1975, que ampara as alunas grávidas, puérperas e mães, estabelecendo que as estudantes nesta condição, podem estudar pelo regime de exercícios domiciliares, esta lei é válida em todas as instituições de ensino no Brasil (Brasil, 1975). Tal, Lei pode ajudar as alunas grávidas, puérperas e mães a permanecerem nos seus estudos.

De acordo com (Dayrell, 2007), a gravidez no período do EMI é muito comum no Instituto Federal, e isso inclui os processos de transição para a vida adulta e a maternidade/paternidade. Tais processos apontam, a necessidade do provimento de políticas públicas (Normatizações e Legislações), bem como serviços de planejamento familiar destinados à esta demanda, uma vez que é sabido, que o IF não possui uma organização neste sentido.

O Instituto Federal oferta a seguinte modalidade de ensino conforme afirma Pinheiro (2021), “em 2010 o Ifac ofertou os seguintes cursos: Técnico em Controle Ambiental, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Agropecuária, Técnico em Agroecologia, Técnico em Manutenção”. Também oferta: Suporte de Informática e Técnico em Cooperativismo.

Sobre o Ensino Médio integrado-EMI, Dos Santos e Pontes (2023, p. 4) pontuam que o “ensino Médio, não capacita nem prepara o indivíduo para o mercado de trabalho, então, é preciso uma formação mais ampla e que contemplem os saberes mais aprofundados e completos na formação do ser”. Ainda conforme os autores, diante desse entendimento é que o ensino integrado é um meio da articulação entre a formação geral e uma educação profissional, estimulando o Ensino Médio integrado (EMI) à educação profissional”. É denominada de “Educação Profissional Técnica de Nível Médio”, que foi proposto pelo Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, quando este esteve ativo.

Segundo Dos Santos e Pontes (2023, p. 10), “no modelo EMI os educandos frequentam as disciplinas do Ensino Médio tradicional e também aulas das matérias técnicas, levando o

aprendiz a se aproximar de seu cotidiano”. Desta maneira, de forma a permitir uma educação mais aparelhada para os desafios que o indivíduo enfrentará no mercado de trabalho.

Desta maneira, o objetivo deste estudo é compreender as legislações e normatizações que amparam as grávidas, puérperas e mães e tem como objetivos específicos destacar a gravidez e os estudos no ensino médio integrado; mostrar os direitos reprodutivos; deslumbrar as políticas públicas e leis que amparam as grávidas, puérperas e mães no período escolar.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

A gravidez é um passo muito importante e requer um processo de transição, que pode tomar diferentes configurações na vida de cada mulher, bem com as rupturas. Essas rupturas podem ocorrer tanto no mundo interior da pessoa como nos relacionamentos interpessoais, assim como, no contexto escolar. Nesse sentido, nesta etapa serão trabalhados os tópicos, gravidez e os estudos no ensino médio integrado e os direitos reprodutivos, trazendo uma discussão entre diversos autores que abordam as temáticas em evidência.

2.1 Gravidez e os estudos no ensino médio integrado

A entrada das estudantes no ensino médio envolve uma passagem, ou seja, um processo de transição para um novo status de alunas grávidas, significa dizer que essa posição não é alcançada de uma só vez, pelo contrário, deve ser conquistada mediante uma série de aprendizados, assim como pelo enfrentamento de situações institucionais e pessoais que se configuram diferentes para cada estudante, embora guardem algumas semelhanças. Essa passagem para a condição de estudante do ensino médio integrado é descrita pelo autor como acontecendo em torno de três tempos: o tempo do estranhamento, o tempo da aprendizagem e, por último, o tempo da afiliação (Coulon, 2008).

A fase da gestação nem sempre é bem recebida no ambiente escolar, esse fato muitas vezes é materializado em forma de preconceito e situações inconvenientes que são vivenciados por estudantes grávidas no âmbito educacional que estão cursando o EMI. Não são apenas nove meses, é “uma vida inteira” (Lima; Vieira; Enetério, 2020). Desta maneira, as alunas que engravidam durante o curso do ensino médio integrado, não só enfrentam os desafios desse período, como também, por vezes, são alvo de preconceito e vivenciam situações constrangedoras, até reprovações por terem engravidado

Trabalhar fora de casa, executar as atividades domésticas, estudar e cuidar de uma ou mais crianças. Se por um lado essa equação pode refletir a imagem admirada pela sociedade de uma supermulher, o dia a dia mostra que, na realidade, esse fardo disfarçado de elogio só gera o “super cansaço” e um acúmulo de jornadas de trabalho, principalmente para aquelas mães que criam seus filhos sozinhas, fazendo assim, a missão de pai e mãe. O trabalho fica ainda maior para aquelas mães que estão no Ensino Médio Integrado-EMI e que não tem apoio da família (Lima; Vieira; Enetério,2020).

De acordo com a Lei 6.202 de 1975, regulamentado que o regime domiciliar para estudantes, garantindo um afastamento de três meses, a partir do oitavo mês de gravidez. O período de afastamento, no entanto, é determinado por atestado médico apresentado à direção da escola. A licença-maternidade também não garante, por exemplo, abono de faltas. A batalha diária pelo cumprimento das inúmeras tarefas é somada ao constrangimento e às demais lacunas deixadas pelas gestões públicas e privadas (Brasil,1975).

Importante ressaltar que desde maio de 2017, uma portaria do Ministério da Educação garantiu o direito à amamentação nas escolas, universidades e outras instituições federais de ensino, mesmo se não houver equipamentos ou ambientes exclusivos para esse fim (Brasil, 2017). Por mais que exista esta portaria, no dia a dia as alunas grávidas do EMI tem os seus desafios para concluir os estudos.

As dificuldades enfrentadas no contexto do EMI do IFAC-Tarauacá só reforçam um problema social mais amplo, o que exige que as legislações e normatizações sejam vivenciadas nas práxis. Assim, acredita-se na importância das normatizações e legislações que garantem o direito das alunas nas condições de grávida, puérperas e mães, desta maneira, a implementação dos direitos das grávidas, puérperas e mães precisam ser efetivadas para que estas não entre para o quadro da evasão escolar (Lima; Vieira; Enetério,2020).

Ainda conforme os estudos de Gumerato (2022, p. 12), destaca os dados da PNAD de 2019:

Os dados da PNAD 2019 esclarecem que o principal motivo para os jovens terem abandonado ou nunca frequentado a escola são a necessidade de trabalhar (39,1%) e a falta de interesse (29,2%). 50% dos homens alegaram a necessidade de trabalhar e 33% relataram não ter interesse nos estudos. Já entre as mulheres, 24,1% alegaram a falta de interesse, 23,8% pararam de estudar por causa de gravidez e de trabalho (ambos com a mesma percentagem) e 11,5% por causa das atividades domésticas. Muitas vezes, essas causas não aparecem sozinhas, ou seja, a evasão escolar está longe de ter uma causa única. Tudo isso sugere a necessidade da implementação de medidas que incentivem a permanência dos jovens na escola

Desta maneira, percebe-se que cada vez mais a mulher, a estudante e mãe que estudam demandam uma construção de política de permanência estudantil para permitir o acesso pleno ao ensino no período da gravidez, para que esta não desista dos estudos.

Com isso podemos entender a extrema importância que sejam criadas políticas públicas específicas para que essas mulheres possam ter acesso à educação, seja a estudante que engravidou ou a mãe que ainda não teve a oportunidade de iniciar seu EMI. Seus direitos reprodutivos precisam e necessitam ser respeitados, sendo necessário a criação de uma assistência estudantil e de creche escolar, pois evitaria a evasão escolar e ampliaria a permanência e êxito das alunas no contexto da educação.

2.2 Direitos reprodutivos

O aumento do número de grávidas adolescentes vem crescendo exponencialmente todos os anos sendo em média 16 milhões entre 15 e 19 anos em países subdesenvolvidos, representando 11 % de todos os nascidos do mundo (Oms, 2009).

Essas jovens têm dificuldades na adesão de assistência à saúde reprodutiva, logo a atenção primária deve procurar mudanças na forma abordagem desse público, requer trabalho em conjunto, com a família, amigos e profissionais, dessa forma é necessário buscar mecanismos essenciais para auxiliar na orientação sexual dentro do âmbito escolar e familiar, não deixando a desejar em assuntos fundamentais para prevenção da gravidez, como o uso de contraceptivos entre outros meios.

Um estudo, feito por Taborda *et al.* (2014), expõe os principais efeitos negativos da gravidez para essas adolescentes, entre eles estão o preconceito, relação familiar e o afastamento da escola, sendo esse último um dos motivos que dificulta oportunidades de emprego, um ponto que se encontra como adversidade é a dificuldade no diálogo entre essas jovens e suas famílias, o que dificulta o convívio durante a gestação. Dessa forma é necessário a criação de vínculo entre ambas durante a infância, relação que poderia provocar, percepção e discussão acerca da sexualidade, acarretando, prevenção de uma gestação não planejada e doenças sexualmente transmissíveis.

Essas adolescentes transitam entre a infância e adolescência, passando por diversas mudanças, introduz novas relações em seu cotidiano, com a descoberta e entrada no processo sexual. Assim se inicia um novo ciclo, onde deve ser dada a devida importância as diferentes

formas de transição de acordo com cada realidade social, pois vivemos em um país desigual socialmente e economicamente, conseqüentemente essas jovens estão propícias a ter uma gestação não intencionada por diversos fatores ligados a desigualdade. Ocasionalmente várias indagações que são necessárias para que sejam trabalhadas (Vieira, 2017, p. 2).

Ainda conforme Vieira (2017, p. 2):

Em sequência o autor vai indagar questões: O nascimento de um filho é um marco importante na transição para a vida adulta, mas como esse se inseriu na vida dessas jovens? Foi realmente o marco final do processo de transição? Como o trabalho e a escola foram incorporados no cotidiano dessas jovens? Uma nova família nuclear foi constituída ou a família de origem foi ampliada? Qual o padrão da união conjugal? As respostas a essa série de questões podem identificar diferentes sequências e formas no processo de transição para a vida adulta.

Essa situação traz ruptura de um ciclo que deveria ser vivenciado sem interrupções, traz questões voltadas para como ficará a estrutura familiar e psicológica dessas adolescentes. O auxílio da Estratégia de Saúde da Família (ESF) faz uso de tecnologias leves, produzindo cuidado em saúde humanizado centrado no acolhimento, permite que elas levem para dentro da estratégia suas problemáticas, preocupações e dúvidas acerca da gestação, criando um elo entre paciente e profissional (Silva; Andrade; Bosi, 2014; Vieira, 2017).

Os profissionais de educação devem acolher a grávida, de modo a conhecê-la pelo nome, procurando saber os motivos de sua vinda à instituição de ensino. Atitudes simples como sorrir e dar boas-vindas suscita mais abertura para a usuária relatar com a devida confiança suas necessidades de saúde. Uma boa comunicação e a interação de profissionais e alunas grávidas evidenciam satisfação da assistência prestada sob a óptica das entrevistadas (Silva; Andrade; Bosi, 2014, pp. 812-813).

Em torno dessas circunstâncias, o atendimento a alunas grávidas adolescentes ou não é de grande valia para redução danos no ciclo gravídico, sendo uma ferramenta fundamental, contribui para uma assistência eficaz e ágil, capaz de alcançar uma resolutividade e uma vasta gama de conhecimento (Carvalho *et al.*, 2018).

Segundo Piovesan (2002) afirma, em face da crescente consolidação deste positivismo universal concernente aos direitos humanos, pode-se afirmar que os tratados internacionais de proteção aos direitos humanos refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada pelos Estados, na medida em que invocam o consenso internacional acerca de temas como os direitos civis e políticos, bem como os direitos econômicos, sociais e culturais,

a proibição da tortura, o combate à discriminação racial, a eliminação da discriminação contra a mulher e a proteção aos direitos da criança, dentre outros temas.

Sobre a sexualidade, implica repensar preconceitos, quebrar velhos paradigmas presentes há muito tempo. O silêncio, o preconceito ou a indiferença social são as maiores dificuldades no diálogo entre pais, responsáveis, professores e os jovens. Assim, embora seja um desafio comum a toda a sociedade brasileira, o assunto encontra na escola, por seu papel e clientela a qual se destina um espaço privilegiado para reflexão (Pariz, 2012).

O papel da escola é essencial nesse momento, pois a ela cabe estabelecer regras de maneira coerente, traçando metas, repassando informações, não em curto prazo, mas de maneira gradativa, usando um planejamento com a participação de todos de forma ética, observando que tudo isso é um processo contínuo e que é construído gradativamente no ciclo de vida do indivíduo (Pariz, 2012).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativa, desta maneira a pesquisa bibliográfica é baseada em livros, artigos, e revistas já publicados. Sobre ser uma pesquisa qualitativa, é porque não apresenta números em seus dados, mas fatos de motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes (Minayo, 2010).

Através desta forma poderá ser feito a mensuração dos resultados com precisão, papel das estudantes grávidas e puérperas nas legislações e normatizações. Partindo do pressuposto que “a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social”, a escolha da abordagem se torne viável, uma vez que o estudo tem o objetivo de levantar opiniões acerca de um cenário específico (Gerhard; Silveira, 2009).

Para realizar a pesquisa foi utilizado os seguintes descritores para realizar a coleta de dados: Grávida, puérperas, estudantes, Legislações, Normatizações. Os artigos pesquisados foram de 2005 a 2023. Onde foram encontrados 709 artigos, sendo que a filtragem foi de 45 e apenas 10 artigos foram utilizados na discussão. Como critério de inclusão foram utilizados artigos em língua portuguesa e gratuitos, como critério de exclusão: artigos anteriores a 2005 e os que não estavam de acordo com o objetivo deste estudo. A base de dados para a construção desta pesquisa foi feita através do Google Acadêmico, onde foram selecionados os artigos

pertinentes a temática trabalhada, para agilizar as pesquisas foram utilizados os seguintes descritores: Grávida, Puérperas, Estudantes, Legislações, Normatizações.

A análise dos dados foi elaborada através da técnica de análise de conteúdo temática que, segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 84), “a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa e, como tal, tem determinadas características metodológicas: objetividade, sistematização e inferência”. Tal como exposto por Gerhardt e Silveira (2009), o caráter exploratório busca uma maior familiaridade com o problema, no intuito de torná-lo público e construir soluções.

Ainda sobre a análises de dados, foram comparados os dados dos autores que foram selecionados e filtrados durante a pesquisa, onde também foram confrontados dados que discutem e respondem os objetivos proposto neste estudo. Assim, os resultados e conclusões da análise são apresentados de forma resumidas e respeitando a ideia de cada autor pesquisado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para alcançar os resultados propostos neste estudo foram selecionados 10 artigos, onde tais autores corroboram com a discussão desta pesquisa conforme mostra no **Quadro 1**.

Quadro 1: Artigos selecionados na pesquisa.

Autor	ANO	TÍTULO	LOCAL	SÍNTESE
GONÇALVES A.C	2005	A puérpera e o recém-nascido em alojamento conjunto. In: Oliveira DL, organizadora. Enfermagem na gravidez, parto e puerpério: notas de aula.	Porto Alegre/RS Porto Alegre/RS	O puerpério é o período do ciclo gravídico-puerperal, onde a mulher puérpera tem suas as modificações provocadas pela gravidez e parto.
SILVA, Paolla Santiago.	2009	A Rede de Proteção Social para Gestantes e Puérperas Adolescentes Atendidas Na Maternidade Do Hu/UFSC.	Florianópolis	Os direitos das grávidas são garantidos a partir da CF de 1988.
REIS, L.; RAMOS, N.	2012	Gravidez na adolescência e família em contexto brasileiro. Família, Educação e Desenvolvimento no séc. XXI	Porto Alegre/RS	A importância da família na temática da gravidez na adolescência através da apresentação de histórias de vida de grávidas adolescentes
MÜLLER.	2016	Aspectos Sociodemográficos e Escolares de Gestantes Adolescentes: Considerações sobre o	Porto Alegre/RS	Ao histórico da gestação atual em termos de planejamento, de desejo e de primariedade, ao histórico de

		Fenômeno da Gravidez Adolescente e a Evasão Escolar.		gravidez adolescente no caso das suas mães.
VIEIRA, Elisabeth Meloni et al.	2017	Gravidez na adolescência e transição para a vida adulta em jovens usuárias do SUS.	São Paulo	A gestação em adolescentes a partir de marcos associados ao processo de transição da juventude para a vida adulta.
REIS, Stefani Angeles Souza.	2017	Ser mãe na universidade: uma análise da percepção de alunas gestantes e nutrizes acerca das políticas de assistência social de uma IFES		Lei que assegura os direitos da estudante grávida é a de Nº 6.202, sancionada em 17 de abril de 1975.
TERRA, Ana Paula Ricco.	2019	Dificuldade das estudantes grávidas e jovens mães na universidade e no estágio: existe um perfil de mulher acadêmica?	São Paulo	Os direitos para as grávidas estudantes tem sido um desafio no cotidiano escolar.
URIO, Ângela et al.	2021	Direitos no período gravídico puerperal: revisão documental	Grande Dourados	Foram elencados 34 leis, portarias, programas e políticas. Assim foi possível relacionar às políticas públicas que asseguram assistência à saúde, direitos trabalhistas e sociais durante o período gravídico-puerperal.
SANTOS, Malu Oliveira et al.	2021	Assistência estudantil como estratégia para permanência de estudantes adolescentes grávidas no IF Baiano <i>CAMPUS</i> Valença.	Curitiba	Os direitos das grávidas para o sucesso acadêmico dependem das leis existente e suas execuções.
SANDRO TOMAZINI, Alex.	2023	Análise das Políticas Públicas de Assistência Educacional e Psicossocial a Alunas Grávidas em Escolas Estaduais Localizadas em Guarulhos-SP.	São Paulo	A administração pública deve fomentar ações integradas dos setores de saúde, serviço social e educação para que atuem em ambiente escolar.

Fonte: Autora (2023).

Assim, os artigos selecionados contribuirão com a construção do tópico a seguir que irá abordar sobre as políticas públicas que amparam as grávidas, puérperas e mães na área da educação.

4.1. As políticas públicas e leis que amparam as grávidas, puérperas e mães na área da educação

De acordo com *World Health Organization-Who* (2015), o conceito de grávida pode ser entendido como um acontecimento fisiológico na vida da mulher, tal circunstância acontece, em muitas vezes, sem complicações.

Segundo Tomazini (2023, p. 15), “tanto no Brasil como em nível mundial, a gravidez ocupa as pautas de saúde pública, já que o número de adolescentes nessas circunstâncias só aumenta a cada dia”. Desta maneira, a gestação quanto ao termo é a gestação com duração entre 37 semanas completas e 42 semanas. Conforme o Ministério da Saúde, a gestação (gravidez) é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução se dá, na maior parte dos casos, sem intercorrências (Brasil, 2023).

Já Reis e Ramos (2012, p. 4) destacam que “a gravidez na vida de uma mulher corresponde a um período que envolve alterações em diversos níveis e é também um período que a vai preparar para a maternidade”. Ainda conforme os autores, a “ocorrência de uma gravidez na fase da adolescência é influenciada e influencia o meio em que vive a jovem fazendo parte da história de vida das adolescentes”.

De acordo com Müller (2016, p. 9), “a gravidez na adolescência foi concebida como algo normal e bastante corriqueiro. Contudo, com as transformações sociais e econômicas ao longo do tempo”. Ainda conforme a autora, “novos endereçamentos para os jovens foram se originando, especialmente com as alterações do lugar da educação e do trabalho”.

Conforme Reis e Ramos (2012, p. 5), “considerar uma gravidez como sendo gravidez na adolescência e ainda como um “problema”, está relacionado com os conceitos culturais e sociais construídos e desenvolvidos de acordo com cada grupo étnico” bem como em cada momento histórico da nossa sociedade.

Assim, essas adolescentes transitam entre a infância e adolescência, passando por diversas mudanças, introduz novas relações em seu cotidiano, com a descoberta e entrada no processo sexual, assim inicia-se um novo ciclo, onde deve ser dada a devida importância as diferentes formas de transição de acordo com cada realidade social, pois vivemos em um país desigual socialmente e economicamente, conseqüentemente essas jovens estão propícias a ter uma gestação não intencionada por diversos fatores ligados a desigualdade. Ocasionalmente várias indagações que são necessárias para que sejam trabalhadas (Vieira et al., 2017).

Para Reis e Ramos (2012, p. 4), “a gravidez e maternidade sempre foram valorizadas, em quase todas as culturas, principalmente pela conservação da espécie e a continuidade cultural”. É considerada como rito de passagem, como o casamento e a morte. Desta maneira,

a gravidez é considerada importante, pois representa a continuidade da espécie, por isso o puerpério precisa ser também valorizado por todos que estão em volta da puérpera, para que esta não sofra consequências que afete sua saúde, bem como da criança.

Para Müller (2016, p. 10), “entre outros importantes aspectos que permeiam estudos com relação à gravidez adolescente, encontra-se o desenvolvimento escolar das adolescentes grávidas, especialmente no que concerne à evasão escolar”, bem como seus direitos, a serem efetivados quando estas estão no período da gravidez e puerpério (Terra, 2019).

Para Gonçalves (2005), o puerpério é conceituado como o período do ciclo gravídico-puerperal, onde a mulher puérpera tem suas as modificações provocadas pela gravidez e parto. Desta maneira, o organismo da mulher retorna ao seu estado pré-gravídico, ou seja, tendo seu início após o parto com a expulsão da placenta, bem como o término imprevisto, na medida em que se relaciona com o processo de amamentação da criança.

Segundo Vieira (2017, p. 1), “no Brasil, a fecundidade das jovens entre 15 e 19 anos cresceu até o final do século XX, começando a declinar nos primeiros anos do século XXI”. Ainda conforme os autores “o nascimento de um filho é um marco importante na transição para a vida adulta, mas como esse se inseriu na vida dessas jovens?” [...], como o trabalho e a escola foram incorporados no cotidiano dessas jovens? Desta maneira, as leis garantem os direitos das mães que estão no ensino superior, contudo, são praticamente desconhecidas pelas interessadas, sendo pouco divulgadas e nem sempre cumpridas pelas instituições de ensino (Terra,2019).

Segundo Tomazini (2023, p. 15), “diante desse panorama e da complexidade das implicações da gravidez, é necessário que haja interatividade entre os diversos campos de conhecimento para a mobilização das políticas públicas de atendimento às alunas grávidas”, bem como a garantia de direitos desta estudante no período do ensino médio.

Silva (2009, p. 19), comenta sobre os direitos a partir da Constituição Federal de 1988, assim:

Constituição Federal de 1988, constam como direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados (cf. Título II, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, Capítulo II, “Dos Direitos Sociais”, artigo 6º). A assistência consiste num direito de cidadania, integrante da seguridade e, portanto, uma política social específica, conforme o artigo 194 (Capítulo II, “Da Seguridade Social”, do Título VIII, “Da Ordem Social”), no qual se diz que “a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

A partir da CF 88, observa-se que o amparo as grávidas, puérperas e mães, tornam-se obrigatórios, para que esta permaneça tanto no seu trabalho, quanto no ambiente escolar, bem como tenha assistência durante seu período de pré-natal (Santo 2021).

De acordo com Urio *et al.* (2021, p. 2) “em 2002, foi elaborado o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, com o objetivo principal de assegurar a melhoria do acesso, cobertura e da qualidade do acompanhamento do pré-natal”. Nesse sentido, prestando assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido como um todo, garantindo que esta permaneça também suas atividades como estudantes.

Santos et al. (2021), destaca que os direitos da mulher foram marcados por lutas, principalmente, sobre o direito de estudar, trabalhar e proteção a maternidade, pois é sabido que muitos anos atrás a mulher era vista somente para cuidar de sua família. Contudo, a mulher também conquistou os seus direitos de permanecer e continuar seus estudos mesmo estando em condição de grávida, puérpera ou mãe.

Segundo Reis (2017), a lei nº 6.202, aprovada em 1975, ainda durante o período de Ditadura Militar, estabelece que as estudantes grávidas podem estudar pelo regime de exercícios domiciliares, desde que haja a necessidade comprovada por um atestado médico, esta é válida em todas as instituições de ensino no Brasil (Brasil, 1975), assim em seu artigo diz:

Art. 1º. A partir do oitavo mês de gestação e durante três meses a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969. Parágrafo único. O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola/ universidade.

Art. 2º Em casos excepcionais devidamente comprovados mediante atestado médico, poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto.

Parágrafo único. Em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado de gravidez o direito à prestação dos exames finais.

Segundo essa lei, portanto, o período de afastamento pode ser estendido por mais meses desde que seja necessário, como, por exemplo, em uma gravidez de risco. O direito às provas finais, independentemente do estágio da gestação, também é uma garantia prevista.

Sobre as grávidas e puérperas, no que se refere a lei quando é violada. Segundo o Ministério da Educação (MEC), é muito rara a ocorrência de denúncia relativa a tratamento

discriminatório à estudante grávida. Entretanto, quando isso ocorre, o Ministério recomenda enviar um comunicado questionando o que aconteceu. Caso a instituição ignore o comunicado ou não demonstre haver adotado uma conduta de atendimento às condições especiais da aluna, não seria possível ao MEC ministrar alguma sanção administrativa, pois as normas em vigor não lhe conferem competência para agir nessa situação específica. Ou seja, o MEC também não pode fazer nada efetivo caso a lei seja violada. Entretanto, nos casos não resolvidos, o MEC indica procurar o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) ou o Ministério Público (Brasil, 2018).

Para Reis (2017), entre as leis pesquisadas, três se destacaram pela relação direta com o tema objeto de estudo: o decreto-lei nº 1.044, de 1969, posteriormente atualizado pelo Art. 1º da lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975. Segundo o qual a partir do oitavo mês de grávida e até três meses após o nascimento da criança, a estudante, de qualquer nível ou modalidade de ensino, em estado de gravidez, puerpério ou lactação em livre demanda, fica assistida pelo regime de exercícios domiciliares, instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969 (Terra, 2019).

Também nos informa sobre os mesmos parâmetros é a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), assegurando direitos educacionais às grávidas em qualquer instituição de ensino (Brasil, 1996).

Vale mencionar o projeto de lei nº 2350 de 2015, de autoria do deputado Jean Wyllys, aprovado em 07/03/2018 na Câmara Federal e remetido ao Senado em 12/03/2018, que reforça a lei nº 6.202/1975 para que todos os direitos das mães estudantes sejam cumpridos (Brasil, 2015). Essa lei garante direitos básicos para as estudantes, como: Que, do oitavo mês de grávida até o terceiro mês de vida do bebê, a estudante, de qualquer nível ou modalidade de ensino, em estado de gravidez, puerpério ou lactação em livre demanda (amamentação), tenha direito ao "regime domiciliar de ensino", podendo realizar provas e receber instruções em casa, com direito a tutoria, acompanhamento pedagógico e utilização de videoaula (quando for possível); Ainda sobre o Decreto-lei nº 1.044 Art. 2º, “em casos especiais e devidamente comprovados por um laudo médico, antes e depois do parto, o período autorizado de repouso pode ser aumentado”, caso ela precise, pode ser incluída no Programa de Bolsa Permanência do MEC, “é um auxílio financeiro que tem por finalidade minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica” (Brasil, 2023).Essa proposta é muito importante, sobretudo, para garantir que

mães que engravidem ou tenham filhos não sejam obrigadas a se afastar dos estudos ou receber faltas por consequência da gravidez, mas que tenham acesso a seus direitos sem prejuízo. Ela também afastaria a hipótese de interromper o período de amamentação para o retorno imediato à rotina de aulas.

Outra lei recentemente aprovada estabelece que as estudantes bolsistas de pesquisa também têm direito a 120 dias de afastamento por maternidade ou adoção. A lei nº 13.536/2017, (Brasil, 2017), vigente em nível nacional e sancionada pelo ex-Presidente Michel Temer, determina:

Art. 1º garante a prorrogação, por 120 dias, da vigência das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa nos casos de maternidade e de adoção.

Art. 2º As bolsas de estudo com duração mínima de doze meses, concedidas pelas agências de fomento para a formação de recursos humanos, poderão ter seus prazos regulamentares prorrogados por até cento e vinte dias, se for comprovado o afastamento temporário do bolsista em virtude da ocorrência de parto, bem como de adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção durante o período de vigência da respectiva bolsa.

As bolsas de estudo costumam ser recorrentes durante a pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado), mas também podem ser ofertadas durante a graduação, em programas de Iniciação Científica. Além disso, a norma se refere a situações de “parto, bem como adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção durante o período de vigência da respectiva bolsa”; no entanto, nada impede que a bolsista grávida exija prorrogação mesmo durante a gravidez, caso haja comprovação de que sua gestação é de risco, por exemplo.

Direito a não discriminação: não é permitido em nenhum regulamento de empresa, convenção coletiva ou contrato individual de trabalho, qualquer restrição ao direito da mulher ao emprego por motivo de casamento ou gravidez, inclusive não é fundamento para uma demissão nem para a negativa de admissão.

Direito à estabilidade provisória: a grávida tem estabilidade provisória, iniciando-se com a confirmação da gravidez e estendendo-se até cinco meses após o parto. A justiça trabalhista vem decidindo também no sentido de que mesmo que seja no contrato de experiência ou por prazo determinado a grávida tenha estabilidade provisória.

Direito à preferência de atendimento: grávidas e mulheres com bebês devem ter preferência de atendimento, bem como a destinação de assentos preferenciais em todos os tipos de transporte público.

Direito a compartilhamento de despesas: os custos decorrentes da gravidez, da concepção ao parto, devem ser compartilhados com o pai da criança, na proporção dos recursos de cada um, inclusive a criação do filho até sua independência.

Direito a atendimento médico: a empregada tem o direito de ser dispensada do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas e demais exames complementares, durante o período da gravidez.

Direito à acompanhante: durante o trabalho de parto, assim como imediatamente no pós-parto, é direito da grávida a presença de um acompanhante.

Direito a repouso: se a mulher sofrer um aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, ela terá direito a um repouso remunerado por 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.

Direito à amamentação em lugar público: a mulher tem o direito de amamentar seu bebê em qualquer local, público ou privado, na presença ou não de outras pessoas, independentemente da idade ou sexo, e mesmo que o estabelecimento tenha uma área "reservada" para a amamentação.

A mãe não pode ser constrangida ou impedida de amamentar. Alguns estados já garantem expressamente esse direito à mulher, essa lei garante a aplicação de uma multa ao indivíduo que constrangê-la em razão da amamentação; em São Paulo por exemplo, a multa é de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

O Programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei nº 11.770/2008 (art. 3º), foi criado para prorrogar a licença-maternidade e a licença-paternidade (lei nº. 13.257/2016), mediante a concessão de incentivo fiscal (desconto no Imposto de Renda) às empresas inscritas no programa (Brasil, 2008). A partir do momento em que uma empresa faz parte do Programa Empresa Cidadã, ela recebe incentivos fiscais do governo, devendo conceder aos empregados os direitos decorrentes dessa filiação. Segundo o programa Empresa Cidadã, a licença – maternidade obrigatória à mãe passa dos 120 para 180 dias, enquanto a licença paternidade passa de 5 dias para 20 dias.

Sobre a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) no que se refere as grávidas, Urio et al. (2021, p. 5) destaca que a:

Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), a seção V da mesma, traz todos os direitos que são assegurados às mulheres trabalhadoras quando estas engravidam que aborda sobre a licença maternidade, salário maternidade, afastamentos, transferência de função, dispensa para consultas médicas e realização de exames, amamentação durante a jornada de trabalho, sendo que estes benefícios também são válidos para mães adotivas e em caso de abortamento.

Nesse sentido, este artigo apresentou as legislações e normatizações que amparam as grávidas, puérperas e mães a permanecerem no seu trabalho, bem como na educação, em destaque as alunas do EMI a terem êxito escolar. Contudo, foi possível perceber que a Lei nº 6.202/1975 que ampara as alunas nesta condição, ainda precisa estar em consonância de um atestado médico para que esta seja efetivada, o que exige das alunas um acompanhamento médico eficaz, para que estas não sejam prejudicadas durante sua ausência no período da gravidez, do puerpério e também quando esta estiver exercendo o papel de mãe.

5 CONCLUSÃO

Percebeu-se que as alunas que engravidam durante o EMI e as alunas que atuam nesse ambiente escolar, não só enfrentam os desafios desse período, como também, por vezes, são alvo de preconceito e vivenciam situações constrangedoras, até reprovações por terem engravidado.

Respondendo os objetivos propostos deste estudo observou-se que o conceito de grávida, pode ser entendido como um acontecimento fisiológico na vida da mulher, bem como uma circunstância que acontece, em muitas vezes, sem complicações. Também se percebeu que as estudantes do EMI vivenciam uma passagem, ou seja, um processo de transição para um novo status de alunas grávidas, isso significa dizer que essa estudante terá desafios mediante uma série de aprendizados.

Também se constatou que apesar das legislações e normatizações, ainda é necessário que haja interatividade entre os diversos campos de conhecimento para a mobilização das políticas públicas de atendimento às alunas grávidas, puérperas e mães, bem como a garantia de direitos desta estudante no período do EMI.

Percebeu-se que a lei nº 6.202, aprovada em 1975, ainda durante o período de Ditadura Militar, estabelece e garante as estudantes grávidas o direito de estudar pelo regime de exercícios domiciliares, contudo deve ter a comprovação de um atestado médico.

O estudo também mostrou os diversos direitos, entre eles está o direito a amamentação e lugar público: a mulher tem o direito de amamentar seu bebê em qualquer local, público ou privado, na presença ou não de outras pessoas, independentemente da idade ou sexo, e mesmo que o estabelecimento tenha uma área "reservada" para a amamentação. Viu-se que existem Leis que ampara as grávidas e puérperas, contudo, nem sempre é posto em prática.

Desta maneira, veremos a seguir no próximo artigo, como é a situação Institucional do Acolhimento, Permanência e Êxito das Discentes Grávidas e Puérperas em um Instituto Federal do Acre, *CAMPUS* /Tarauacá no Brasil, que será o tema do próximo estudo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN). Portaria 569 de 1 de junho de 2000. 2016. https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000_rep.html

BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gravidez>>. Acesso em 13 de set. 2023.

BRASIL. Lei no 6.202, de 17 de abril de 1975. Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências. Disponível em <<http://goo.gl/OkZTod>> Acesso em 13 de set. 2023.

BRASIL. LEI Nº13.536 de 15 de dezembro de 2017. Disponível em <<https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13536&ano=2017&ato=3f9UTQq5EeZpWT533#:~:text=DISP%C3%95E%20SOBRE%20A%20PRORROGA%C3%87%C3%83O%20DOS,DE%20MATERNIDADE%20E%20DE%20ADO%C3%87%C3%83%20>>. Acesso em 13 de set. 2023.

BRASIL.PL 2350/2015. Disponível em <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1579163>> Acesso em 13 de set. 2023.

BRASIL. Legislação Informatizada - LEI Nº 11.770, de 9 De Setembro De 2008 – Publicação Original. Disponível em <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei117709setembro2008580284publicacaooriginal103231pl.html#:~:text=%C2%B0%20desta%20Lei.-.Art.,regime%20geral%20de%20previ%C3%Aancia%20social>>. Acesso em 15 de fev. 2024.

BRASIL. Constituição (2017). Lei Nº 13.536, de 15 de dezembro de 2017. Dispõe Sobre a Prorrogação dos Prazos de Vigência das Bolsas de Estudo Concedidas Por Agências de Fomento À Pesquisa nos Casos de Maternidade e de Adoção. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13536.htm>. Acesso em 15 de fev. 2024.

BRASIL. Lei nº9.394, de 20 de dezembro de 1996, as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm > Acesso em 15 de fev. 2024.

BRASIL. Aleitamento materno está garantido em qualquer espaço público vinculado ao MEC.2017. Disponível em <<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/48571->

aleitamento-materno-esta-garantido-em-qualquer-espaco-publico-vinculado-ao-mec>. Acesso em 15 de fev. 2024.

CARVALHO, Antônio Ivo, WESTPHAL, Marcia Faria, LIMA, Vera Lucia Pereira.

Histórico da promoção da saúde no

Brasil. 2018. Disponível em: http://ufrr.br/procisa/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=188:historico-promocao-saude-brasil&id=29:textos&Itemid=275 .

Acesso em 05 de setembro de 2022.

COULON, Alain. **A Condição de estudante: a entrada na vida universitária.** Salvador: EDUFBA, 2008.

DAYRELL, Juarez. **A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil.** Educação e Sociedade. Campinas, 2007.

DOS SANTOS SILVA, José Claudio; PONTES, Edel Alexandre Silva. O Ensino Médio Integrado e suas formas: conceitos e questionamentos. **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 07, p. 8902-8917, 2023.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa.** Plageder, 2009.

GONÇALVES A.C. **A puérpera e o recém-nascido em alojamento conjunto.** In: Oliveira DL, organizadora. **Enfermagem na gravidez, parto e puerpério: notas de aula.** Porto Alegre: Ed. da UFRGS; 2005. p. 367-86.

GONÇALVES, P. (2020) Desigualdade **social aumenta risco de gravidez na adolescência UFMG.** Disponível em < <https://www.medicina.ufmg.br/desiguald.ade-socialaumentariscodegravideznaadolescencia/#:~:text=E%20quanto%20maior%20for%20a,pobres%20e%20com%20menor%20escolaridade>>. Acesso em 05 de setembro de 2023.

GUMERATO, Ana Cecília dos Santo et al. **EJA, desigualdade social e déficit democrático no Brasil.** 2022.

LIMA, Aline M.; VIEIRA, Letícia S.; ENETÉRIO, Núbia G. dá P. **A Psicoeducação no contexto escolar como forma de prevenção à gravidez precoce.** 2020.

MINAYO, M. C. S. **Técnicas de pesquisa: entrevista como técnica privilegiada de comunicação.** In: Minayo. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. p. 261- 297.

MÜLLER. Thaís de Lima. **Aspectos Sociodemográficos e Escolares de Gestantes Adolescentes: Considerações sobre o Fenômeno da Gravidez Adolescente e a Evasão Escolar.** Trabalho de Conclusão de Curso Porto Alegre/RS, 2016.

OMS. Organização Mundial de Saúde. **49º Conselho Diretor.2009.** Disponível em<

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1640:2009-49th-directing-council&Itemid=1425&lang=pt#gsc.tab=0> Acesso em 05 de setembro de 2023.

OLIVEIRA, Anália Rabelo et al. Assistência de enfermagem a uma cardiopata no puerpério imediato: relato de experiência. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 9507-9514, 2021.

PARIZ, J., CELITO F. M., C. F.; FRIZZO, G. B. A Atenção e o cuidado à gravidez na adolescência nos âmbitos familiar, político e na sociedade: uma revisão da literatura. **Saúde Soc.** v.21, n.3, p. 623-636, São Paulo, 2012.

PIOVESAN, Flavia. A judicialização do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: impacto, desafios e perspectivas. **Boletim Científico Escola Superior do Ministério Público da União**, n. 4, p. 35-50, 2002.

PINHEIRO, Luciene de Almeida Barros. O INSTITUTO FEDERAL DO ACRE: caminhos percorridos. **Igapó**, v. 15, n. Edição Especial, 2021.

REIS, L.; RAMOS, N. Gravidez na adolescência e família em contexto brasileiro. Família, Educação e Desenvolvimento no séc. XXI. **Olhares Interdisciplinares**, p. 41-44, 2012.

REIS, Stefani Angeles Souza. **Ser mãe na universidade: uma análise da percepção de alunas gestantes e nutrizes acerca das políticas de assistência social de uma IFES**. 2017.

SANTOS, Malu Oliveira et al. Assistência estudantil como estratégia para permanência de estudantes adolescentes grávidas no IF Baiano *CAMPUS* Valença. In: Assistência estudantil: as múltiplas interfaces. Curitiba: **Appris**, 2021. p. 108-130.

SAMPAIO, S. M. R. **Observatório da vida estudantil**: histórias de vida e formação na educação superior. In: III CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PESQUISA (AUTO) BIOGRÁFICA, 2008.

SILVA, Maria Zeneide Nunes da; ANDRADE, Andréa Batista de; BOSI, Maria Lúcia Magalhães. Acesso e acolhimento no cuidado pré-natal à luz de experiências de gestantes na Atenção Básica. **Saúde em Debate**, v. 38, p. 805-816, 2014.

SILVA, Paolla Santiago. **A Rede de Proteção Social para Gestantes e Puérperas Adolescentes Atendidas Na Maternidade Do Hu/Ufsc**.2009.

TABORDA, Joseane Adriana et al. Consequências da gravidez na adolescência para as meninas considerando-se as diferenças socioeconômicas entre elas. **Guia Saúde Coletiva**, v. 22, p. 16-24, 2014.

TERRA, Ana Paula Ricco. **Dificuldade das estudantes grávidas e jovens mães na universidade e no estágio: existe um perfil de mulher acadêmica?** 2019.

TOMAZINI, Alex Sandro. **Análise das Políticas Públicas de Assistência Educacional e Psicossocial a Alunas Grávidas em Escolas Estaduais Localizadas em Guarulhos-SP.** Dissertação de Mestrado. São Paulo, Brasil: FLACSO Sede Brasil.2023.

URIO, Ângela et al. Direitos no período gravídico puerperal: revisão documental. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 13, p. e114101321064-e114101321064, 2021.

VIEIRA, Elisabeth Meloni et al. Gravidez na adolescência e transição para a vida adulta em jovens usuárias do SUS. **Revista de Saúde Pública**, v. 51, p. 25, 2017.

World Health Organization (WHO). **Trends in maternal mortality: 1990 to 2015:** estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group the United Nations Population Division. Library Cataloguing-in-Publication Data. Geneva: World Health Organization; 2015. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194254/1/9789241565141_eng.pdf?ua=1